

EVALUACIÓN DE EXTRACTOS ACUOSOS DE NUEVE ESPECIES DE PLANTAS TROPICALES SOBRE EL CRECIMIENTO *in vitro* DEL HONGO FITOPATÓGENO *Sclerotium rolfsii* Sacc

EVALUATION OF AQUEOUS EXTRACTS FROM NINE TROPICAL PLANTS IN THE *in vitro* GROWTH OF THE PHYTOPATHOGENIC FUNGUS *Sclerotium rolfsii* Sacc

MARIÁNGEL SALAZAR-GONZÁLEZ, MARÍA SÁNCHEZ-CUEVAS, RAMÓN SILVA-ACUÑA, GUILLERMO ROMERO-MARCANO

Universidad de Oriente, Núcleo de Monagas, Postgrado en Agricultura Tropical,
Clínica Universitaria de Diagnóstico Agrícola (CUDA), Campus Juanico, Maturín, Venezuela
E-mail: mariangel.salazar@udo.edu.ve

RESUMEN

Con el objetivo de evaluar el efecto de extractos vegetales sobre el crecimiento *in vitro* del hongo fitopatogénico *Sclerotium rolfsii* Sacc., se realizó un ensayo con hojas de yerba mora (*Solanum nigrum*); orégano (*Origanum vulgare*); mastranto (*Mentha suaveolens*); algodón de seda (*Calotropis procera*); cundeamor (*Momordica charantia*), tarantán (*Senna reticulata*); mata ratón (*Gliricidia sepium*); semillas trituradas de neem (*Azadirachta indica*) y pulpa de tapara (*Crescentia cujete*). Para la elaboración de los extractos, se empleó la decocción de cada material vegetal molido en agua destilada mezclados con dextrosa y agar; el testigo correspondió al medio papa dextrosa agar (PDA) solo. Se colocó un disco de 1 cm² del aislamiento del hongo, en el centro de la placa de Petri y se incubaron en condiciones de laboratorio. Se empleó el diseño experimental de bloques al azar, con tres repeticiones. Las mediciones del crecimiento micelial y producción de esclerocios se realizaron a los 4 y 16 días después de la siembra, respectivamente, y sus comparaciones analizadas por la prueba de Scott & Knott con una significación de 5%. Todos los extractos evaluados inhibieron el crecimiento fúngico, tanto en área como en diámetro, y sus valores promedio difirieron significativamente del testigo. En los medios elaborados con tapara, mata ratón, algodón de seda y cundeamor, no se observó producción de esclerocios, mientras que para la yerba mora hubo producción profusa de esclerocios que superó al testigo. Los extractos acuosos de tapara, mata ratón y cundeamor *in vitro* se presentan como alternativas válidas para el manejo integrado de *S. rolfsii*.

PALABRAS CLAVE: Añublo sureño, extractos, inhibición *in vitro*, manejo integrado.

ABSTRACT

With the purpose to evaluate the effect of plant extracts on the *in vitro* growth of the phytopathogenic fungus *Sclerotium rolfsii* Sacc. an essay was made with leaves of nightshade (*Solanum nigrum*); oregano (*Origanum vulgare*); apple mint (*Mentha suaveolens*); cotton silk (*Calotropis procera*); bitter gourd (*Momordica charantia*), mangieroba grande (*Senna reticulata*); mother of cocoa (*Gliricidia sepium*), neem (*Azadirachta indica*) and fruit pulp of calabash tree (*Crescentia cujete*). For extract elaboration, the decoction of each ground vegetable material in distilled water was used mixed with dextrose and agar; the control corresponded to the medium potato dextrose agar (PDA). Once the media were solidified, a 1 cm² disc of the fungus isolation was placed in the center of each Petri dish and incubated under laboratory conditions. The experimental design of random blocks was used, with three repetitions. Measurements of mycelial growth and sclerotia production were made at 4 and 16 days after inoculation, respectively, and their comparisons analyzed by the Scott & Knott test at 5% probability. Unlike the PDA, all the extracts evaluated inhibited the growth of the fungi both in area and in diameter of the colony, and their average values differ significantly from the control. In the media elaborated with calabash tree, mother of cocoa, silk cotton and bitter gourd, sclerotia production was not observed, while with nightshade there was profuse production of sclerotia that surpassed the control. The aqueous extracts of calabash tree, mother of cocoa and bitter gourd, *in vitro*, are presented as valid alternatives for the integrated management of *S. rolfsii*.

KEY WORDS: Añublo sureño, extracts, inhibition, *in vitro* control, integrated management.

INTRODUCCIÓN

Muchos de los hongos que ocasionan infecciones en las plantas son parásitos facultativos que viven en el suelo y entre estos patógenos se encuentra *Sclerotium rolfsii*, con amplio rango de hospederos, en los cuales causa podredumbres de la raíz y del cuello (Alcalá *et al.* 2005). En la literatura se describe que la

enfermedad producida por este fitopatogénico recibe diferentes denominaciones, tales como pudrición basal de tallo y raíz, mal del esclerocio, añublo sureño o tizón sureño, entre otras. *S. rolfsii* es de difícil control, puede sobrevivir en forma de esclerocios, tanto en el suelo como en restos de cultivos por un largo período, siendo éstos la principal fuente de inóculo para el cultivo siguiente (Punja 1985). Este patógeno

tiene la capacidad de penetrar en los haces vasculares del centro de la raíz, donde produce oclusión y se difunde sin activar los mecanismos de detección y defensa del hospedero (Agrios 2005). La incidencia de *S. rolfsii* causa disminuciones significativas a la densidad de plantas y por consiguiente, importantes pérdidas económicas en los cultivos.

El control de hongos fitopatógenos a través de fungicidas sintéticos continúa siendo la medida fitotécnica más usada para aumentar los rendimientos de los cultivos (Bernal *et al.* 2005); sin embargo, la utilización masiva y a veces indiscriminada de estos productos, ha incrementado resistencia en la población de organismos fitopatógenos (FAO 2002, Leroux 2003, Guerrero *et al.* 2007). En los últimos años, el uso de productos químicos para el control de las enfermedades de plantas se ha intensificado, como consecuencia han acrecentado los costos de producción; aunque, para reducir el empleo de estos productos, la agricultura ha comenzado a establecer nuevas alternativas, entre ellas el uso de productos naturales con base en extractos de plantas (Cañedo *et al.* 2011). El uso de extractos vegetales ha generado especial interés por parte de los investigadores (Rodríguez *et al.* 2000, Boyraz y Ozcan 2006, Hernández *et al.* 2007, Igbinsola *et al.* 2009) siendo una alternativa natural más factible en cultivos intensivos.

Las plantas generan sustancias bioactivas o metabolitos secundarios que se sintetizan a través de diferentes vías metabólicas, creando un gran número de compuestos. Muchos de esos compuestos fungitóxicos son producidos y almacenados en tejidos jóvenes, particularmente en hojas o tejidos como flores y semillas, estos metabolitos ejercen función protectora frente a predadores, actuando como repelentes y/o proporcionando a la planta sabores amargos, haciéndolas indigestas o venenosas. También, intervienen en los mecanismos de defensa de las plantas frente a diferentes patógenos, donde actúan como plaguicidas naturales (Bravo *et al.* 2000, Barrera y Bautista 2008). Con base a su origen sintético, los metabolitos secundarios de las plantas pueden ser divididos en tres grandes grupos: terpenoides, compuestos fenólicos y alcaloides (Sepúlveda *et al.* 2003). Estas sustancias pueden ser una fuente importante de agentes antifúngicos y al ser desarrollados como productos *per se* pueden tornarse como punto de partida para la síntesis de nuevos compuestos amigable con el ambiente (Gullino *et al.* 2000).

Investigaciones recientes (Rodríguez *et al.* 2000, Maselli *et al.* 2006, Flores *et al.* 2014) señalan que los extractos vegetales pueden ser

utilizados exitosamente en el control o inhibición de bacterias y hongos fitopatógenos; además, pueden constituirse en una herramienta para el manejo agroecológico integral del cultivo, sobre todo en pequeñas extensiones de terreno, como es el caso de las leguminosas y hortalizas. Bajo esta premisa, la presente investigación tuvo como objetivo la evaluación de extractos acuosos de las plantas yerba mora, orégano, mastranto, algodón de seda, cundeamor, tarantán, mata ratón, neem y tapara sobre el crecimiento *in vitro* de *Sclerotium rolfsii* Sacc.

MATERIALES Y MÉTODOS

Lugar de realización del experimento

Los ensayos se realizaron en la Clínica Universitaria de Diagnóstico Agrícola (CUDA), del Postgrado en Agricultura Tropical de la Universidad de Oriente, Núcleo de Monagas, *campus* Juanico, ubicado en la ciudad de Maturín, Venezuela.

Aislamiento de *Sclerotium rolfsii*

El aislamiento de *S. rolfsii* se obtuvo de una muestra de cormo infectado de ocumo chino (*Colocasia esculenta*) procedente del Mercado Municipal de Maturín, y cultivados en medio papa dextrosa agar (PDA) artesanal, procediéndose de la siguiente manera: con ayuda de una pinza se retiraron los esclerocios maduros (coloración marrón oscura), se desinfectaron mediante inmersión por tres minutos en solución de cloro comercial (hipoclorito de sodio 3,75%) al 10%. Posteriormente, se enjuagaron tres veces con agua destilada por inmersión durante 1 min; finalmente, se secaron en papel estéril y se colocaron tres por placa de Petri, en la cámara de flujo laminar.

Las colonias resultantes y los esclerocios fueron examinados en un microscopio estereoscópico Cambridge Instrument, modelo 745 L para detectar posibles contaminantes en el cultivo puro del fitopatógeno; de manera similar, con el objetivo de caracterizar e identificar sus estructuras fúngicas, se empleó el manual de Barnett y Hunter (1999). Las hifas y esclerocios fueron examinados en un microscopio Leitz Dialux 20 EB ($\times 100$, $\times 200$ y $\times 400$) y una vez caracterizado el aislamiento, se procedió a verificar su patogenicidad por los postulados de Koch.

Las placas se sellaron con parafilm, se incubaron en condiciones controladas de luz y temperatura (12 h luz / 12 h oscuridad, a 28°C) y observadas a las 24 horas, para verificar el

crecimiento fúngico. Del aislamiento de *S. rolfsii* obtenido, se tomaron discos de micelio de 1 cc de diámetro, en aquellas placas donde el hongo se encontraba cubriendo el 80% de la superficie del medio. Los discos se colocaron en el centro de las placas que contenían cada uno de los tratamientos a evaluar.

Preparación de los extractos acuosos

Para la elaboración de los extractos se utilizaron hojas de yerba mora (*Solanum nigrum*); orégano (*Origanum vulgare*); mastranto (*Mentha suaveolens*); algodón de seda (*Calotropis procera*); cundeamor (*Momordica charantia*), tarantán (*Senna reticulata*); mata ratón (*Gliricidia sepium*); semillas trituradas del neem (*Azadirachta indica*) y el epicarpio (pulpa) de fruto tapara (*Crescentia cujete*).

Estas especies fueron identificadas en el herbario de la Universidad de Oriente (UOJ). Fueron recolectadas en los meses de julio a septiembre en el municipio Maturín. Las muestras vegetales estaban constituidas por hojas sanas, adultas y sin daños físicos, secadas al aire en condiciones del laboratorio y molidas separadamente. Las semillas del neem fueron trituradas en un mortero y secadas en estufa con recirculación de aire a una temperatura de 30-35°C (Rodríguez *et al.* 2012); en el caso de la pulpa de tapara, ésta fue licuada por 5 min. Cada muestra de material vegetal (200 g/L de agua destilada) fue cocida por 15 min y luego filtrada a través de dos capas de gasa para obtener el extracto acuoso de cada planta.

A todos los extractos filtrados se les agregó 15 g de agar comercial y 20 g de azúcar de mesa y se rasó a 1 L con agua destilada. La preparación del medio PDA, tratamiento testigo, se efectuó de manera similar, pero utilizando solamente agua destilada. Posteriormente, fueron mantenidos en agitación constante, a 60°C ± 2°C, en un calentador-agitador Orbital PC-351, hasta la completa homogenización y luego envasados en erlenmeyer de 250 mL, previamente identificados y esterilizados en autoclave Market Forge, por 15 min., a 15 psi y 121°C (Rivero *et al.* 2013). Las soluciones extracto-medio de cultivo y el testigo PDA, fueron vertidas en cápsulas de Petri estériles y luego sembradas con un disco de 1 cm² del aislamiento de *S. rolfsii* purificado, todo este proceso se realizó dentro de la cámara de flujo laminar.

Diseño experimental y tratamientos evaluados

Se utilizó el diseño experimental de bloques al azar, con los siguientes medios de cultivo

constituidos por extractos de: T₁-yerba mora; T₂-orégano; T₃-mastranto; T₄-algodón de seda; T₅-cundeamor; T₆-tapara; T₇-tarantán; T₈-neem; T₉-mata ratón y T₁₀-medio PDA (tratamiento testigo). De cada uno de los medios se emplearon cuatro repeticiones, para un total de 40 unidades experimentales, constituidas por 10 placas por extracto a evaluar.

Evaluación de los tratamientos y variables cuantificadas

Las mediciones del diámetro y el área colonizada del aislamiento de *S. rolfsii*, se realizaron cuatro días después de la siembra, cuando el crecimiento de la colonia del fitopatógeno en el tratamiento testigo cubrió totalmente la placa de Petri. El conteo de los esclerocios producidos se realizó a los 16 días después de la siembra (Pérez-Moreno *et al.* 2009). Las placas fueron inspeccionadas diariamente para identificar el momento de inicio de la formación de esclerocios en cada medio evaluado. De forma aleatoria, se seleccionaron dos placas por repetición de cada uno de los medios y se cuantificó diariamente hasta el cuarto día después de la siembra, para obtener el área de crecimiento de la colonia de *S. rolfsii* y determinar la forma de la curva y la tasa de crecimiento en cada uno de los tratamientos; con los valores promedios diarios, se calcularon las respectivas ecuaciones de regresión.

Previo al análisis de varianza (ANAVA), los datos obtenidos de las variables diámetro y área de la colonia, así como la producción de esclerocios por centímetro cuadrado del área de la placa de Petri, fueron examinados inicialmente por la prueba de Bartlett para homogeneidad de varianza. No se detectó homogeneidad de varianza en el número de esclerocios formados por centímetro cuadrado, por lo que estos valores fueron transformados en raíz cuadrada más uno, por ser una variable discreta discontinua y luego se realizó el ANAVA. Se efectuó el análisis de correlación de Pearson a 5% de probabilidad para medir el grado de asociación entre las variables respuestas diámetro y área de la colonia de *S. rolfsii*. Los valores promedios de las variables diámetro y área de la colonia fúngica, así como la producción de esclerocios, fueron comparadas por la prueba de Scott & Knott a 5% de probabilidad. El manejo estadístico de las variables cuantificadas se realizó por el software ASSISTAT versión 7.7 (Silva y Azevedo 2016).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los ajustes de las regresiones para el crecimiento en área de *S. rolfsii* en los diferentes

medios estudiados fueron de tipo cuadrático con tasas de crecimiento negativas y positivas de acuerdo con sus coeficientes de determinación (Fig. 1). De manera general, todas las tasas de crecimiento de este aislamiento fúngico en los diferentes medios evaluados fueron inferiores al testigo que correspondió al medio PDA, en los cuatro primeros días de realizada la siembra, período cuando el crecimiento radial del aislamiento fúngico cubrió toda el área de la placa en el testigo.

Se pueden agrupar las tasas de crecimiento del hongo por patrones de comportamiento, tomando como referencia la tasa del testigo. Se pueden distinguir tres patrones del aislamiento fúngico con relación con los extractos vegetales evaluados (Fig. 1), los cuales podrían depender de la naturaleza y/o concentración del ingrediente químico que promueve o inhibe el crecimiento del aislamiento.

El primer patrón de crecimiento corresponde a las tasas positivas (yerba mora, orégano y tapara), observándose inhibición temprana del crecimiento y posterior adaptación del patógeno al medio, con excepción de tapara donde el efecto inhibitorio fue persistente, siendo estas tasas de crecimiento menores al tratamiento control (PDA), que presentó rápido crecimiento desde el inicio de la siembra del aislamiento fúngico. Particularmente, para el caso del medio elaborado con la pulpa de la tapara (Fig. 1A) se constata incremento del crecimiento de *S. rolfsii* a partir del segundo día, distinto de la yerba mora y del orégano, cuyo incremento comenzó el primer día; ambos medios se ubican de forma intermedia entre el tratamiento control y el medio elaborado con tapara.

El segundo patrón corresponde a las tasas negativas de mastranto, tarantán y neem (forma cóncava), menores en magnitud a la tasa del testigo, el cual consiste en un rápido crecimiento inicial del patógeno combinado con posterior disminución agresiva del ritmo de crecimiento, con punto de máximo crecimiento entre los dos y tres días (Fig. 1B); mientras que, en las curvas con tasas positivas (forma convexa), siendo el caso de los extractos elaborados con yerba mora, Oorégano y tapara, el crecimiento inicial fue lento y posteriormente su tasa de crecimiento aumentó de forma significativa. Es posible que, tal como lo señalan Lorenzo y González (2010), los valores inhibitorios de los metabolitos de estas plantas varíen en función de las condiciones ambientales, órganos de la planta y pasen a niveles de baja concentración y, por tanto, regulen el efecto sobre los hongos, condición que permite se refuerce y extienda la infección de los

fitopatógenos involucrados.

En términos biológicos, se podría señalar que en los extractos donde el hongo presentó tasa positiva (yerba mora, orégano y tapara) podría existir algún metabolito proveniente del extracto de la planta evaluada, que restringió el crecimiento inicial del hongo durante los dos primeros días y, posteriormente, ocurrió adaptación del hongo al medio de cultivo, contrario a los observado en los medios con tasas negativas, donde esos metabolitos no existen (PDA) o, si existen, no afectan el desarrollo del patógeno fúngico en los primeros dos días de crecimiento, y es a partir del cuarto día cuando se presenta la disminución del crecimiento del micelio fúngico en la placa; otra posibilidad, para explicar ese comportamiento, es que ocurra por acumulación y toxicidad de ese metabolito en el micelio del fitopatógeno. En este sentido, Marcano y Hasegawa (2002) indican que los efectos fungistáticos y fungicidas están relacionados con los diferentes metabolitos secundarios presentes en las plantas, en mayor o menor grado. Por otro lado, es pertinente destacar que al igual que ciertos metabolitos causan la muerte de algunos microorganismos, también existen otros patógenos que son capaces de sobrevivir y, por tanto, adaptarse (Shivanna y Mallikarjunaswamy 2009).

El tercer patrón de crecimiento corresponde a las tasas negativas menores en magnitud a la tasa del testigo (algodón de seda, cundeamor y mata ratón), el cual de manera similar que el anterior patrón de comportamiento presenta rápido crecimiento inicial del patógeno, pero combinado con disminución gradualmente lenta (casi estacionaria) del ritmo de crecimiento, con punto de inflexión en algunos casos difícil de identificar (cundeamor y mata ratón). De manera similar en la Figura 1C, se puede constatar que estos medios presentaron los menores valores numéricos en las tasas y lento crecimiento en el tiempo. De esta forma es importante resaltar que el área colonizada de la placa de Petri, para estos últimos medios, el mayor de ellos, algodón de seda, no logró colonizar ni 30 cm² del área de la placa. En el análisis de varianza de las variables cuantificadas, relacionadas al diámetro (DI) y área (AR) de la colonia fúngica, así como también la producción de esclerocios/cm² (Tabla 1), se constató efecto significativo de los medios por la prueba de *F*. El diámetro de la colonia y la formación de esclerocios lo fueron a 1% de probabilidad, mientras que para el área de crecimiento lo fue a 5%. Por otro lado, el análisis de correlación de Pearson a 5% de probabilidad entre las variables respuestas diámetro y área del aislamiento de *S. rolfsii*, mostró efecto positivo y

significativo ($r = 0,98^{**}$). Este último resultado permite consolidar que cuando se cuantifique el área o el diámetro de la colonia, cualquiera de las

dos variables puede explicar de forma satisfactoria el efecto de extracto sobre el desarrollo del aislamiento.

Figura 1. Ecuaciones de regresión para los crecimientos radiales en los diferentes medios con extractos vegetales.

Tabla 1. Resumen del análisis de varianza de las variables diámetro (DIA), área de crecimiento (ACR) y formación de esclerocios/cm² de la colonia fúngica (ESC) de *S. rolfsii*, en los diferentes tratamientos evaluados.

FV	GL	Cuadrados medios		
		DIA	ACR	ESC†
Medios	9	22,92**	1320,95*	2,15**
Bloques	3	2,37*	118,22*	0,008 ^{NS}
Error	27	0,62	33,05	0,005
CV (%)		15,00	18,62	4,53

CV: Coeficiente de variación; * y ** significativos por la prueba de F a 5 y 1% de probabilidad. †Valores transformados en raíz de X+1

La comparación de los promedios por la prueba de Scott & Knott al 5% de probabilidad para las variables diámetro, área de la colonia de

S. rolfsii y producción de esclerocios por cm² de la placa de Petri de los medios de cultivo están indicadas en la Figura 2.

Figura 2. Comparación de los valores promedios por la prueba de Scott-Knott al 5%, medias seguidas de la misma letra no difieren estadísticamente para las variables Diámetro de la colonia (A), Área colonizada (B) y Número de esclerocios por cm² (C), de *S. rolfsii* en los diferentes medios evaluados.

En cuanto al diámetro (Fig. 2A) se puede señalar que los mayores diámetros están asociados a los tratamientos que correspondieron al PDA, o medio testigo y con base en mastranto, ambos similares entre sí y diferentes de los demás. En orden creciente de eficiencia al reducir progresivamente el diámetro de la colonia le continúa el grupo formado por los medios con base en yerba mora, tarantán y algodón de seda, semejantes entre sí y estadísticamente distintos de los otros medios; le continúan en ese mismo orden de eficiencia los medios orégano y neem, idénticos entre sí y diferentes de los demás. En penúltimo lugar se posicionaron los medios mata ratón y cundeamor, similares entre sí y diferentes de los demás y por último se ubicó el medio de tapara, que presentó el menor diámetro de la colonia *S. rolfsii*, diferente de los demás tratamientos; en otras palabras, demostró la

mejor eficiencia en disminuir el diámetro de la colonia de *S. rolfsii*.

Con relación a la variable área de la colonia fúngica (Fig. 2B), todos los tratamientos difieren del tratamiento testigo que corresponde al medio de cultivo de PDA. En orden creciente de efectividad al disminuir el área colonizada por el hongo en la capsula de Petri, se ubican los medios de mastranto y tarantán, diferentes entre sí y de los otros medios evaluados. Continuando en eficiencia, se ubican los medios de yerba mora, orégano, algodón de seda y neem, similares entre sí y diferentes de los demás. Como último grupo de medios se localizan el de cundeamor, tapara y mata ratón que presentan la menor área colonizada de la placa, similares entre sí y diferentes de los demás medios (Fig. 3).

Figura 3. Crecimiento micelial de *S. rolfsii* en los diferentes medios evaluados.

Flores *et al.* (2014) mostraron en su investigación que los extractos de neem, orégano, cundeamor y mata ratón inhibieron el crecimiento micelial de *S. rolfsii*, durante los primeros tres días posteriores a la siembra fúngica, cuando utilizó la concentración de 277 g/L. Observaron crecimiento micelial en diámetro hasta el quinto día, con valores inferiores (1,12; 0,90; 0,71 y 0,96 cm) a los reportados en esta investigación, posiblemente esta discrepancia se deba a la concentración utilizada de los extractos; sin embargo, los resultados en ambas investigaciones concuerdan en que los menores diámetros de crecimientos fueron logrados en los medios elaborados con éstos extractos en comparación con el resto de los tratamientos. El menor crecimiento de la

colonia de *S. rolfsii*, tanto en diámetro como en área, fue obtenido en el medio elaborado con la pulpa de la tapara. Tal comportamiento podría ser explicado por lo señalado por Espitia-Baena *et al.* (2011), quienes evaluaron la especie *Crescentia cujete* y determinaron, en el epicarpio del fruto de dicha especie, la presencia de flavonoides, esteroides y triterpenos con efectos antifúngicos y bactericidas; por otro lado, Nava-Pérez *et al.* (2012), le atribuyen a los terpenos, además de actividad insecticida y acaricida, la propiedad de inhibir el crecimiento fúngico. De forma general, se puede atribuir que la inhibición del crecimiento micelial exhibida por los extractos se debe a la presencia de algunos de estos metabolitos, pudiéndose resaltar los flavonoides que son, según Al Salch (1997), un

grupo de compuestos de amplio rango de actividad biológica. De manera similar, es relatado que extractos de la planta de cundeamor poseen sustancias bioactivas como alcaloides, flavonoides, saponinas, glucósidos, azúcares reductores, resinas, constituyentes fenólicos, aceite fijo y ácidos libres (Chandravadana *et al.* 1997). Por otra parte, Pernía *et al.* (2001) le atribuyen a los compuestos fenólicos, la inhibición en el crecimiento y desarrollo de hongos fitopatógenos cultivados en condiciones *in vitro*. De esta forma, se podría explicar el efecto inhibitorio del cundeamor sobre el crecimiento de la colonia de *S. rolfsii*.

Así mismo, Niño *et al.* (2007), relataron la existencia de actividad inhibitoria de varios extractos, entre ellos cundeamor contra *Fusarium* sp., demostrando que algunos agentes protectores o inductores de resistencia por su actividad como anti fúngico, están vinculadas a las cumarinas, compuestos fenólicos, flavonoides, saponinas y quinonas. De manera similar, Puente *et al.* (2003) constataron que el crecimiento y desarrollo de las colonias de *R. solani* es fuertemente reducido por el potencial antifungoso mostrado por cundeamor entre otras especies evaluadas, reportando crecimiento en diámetro de 3,4 cm; este valor está por encima al obtenido en esta investigación. Castro (2014), al evaluar *in vitro*, la acción antifúngica de extractos vegetales de cinco plantas, frente a tres hongos patógenos entre ellos *Fusarium* spp., determinó que al emplear la dosis mínima del 25% de concentración, los extractos de moringa, caisimón y cundeamor manifestaron niveles de inhibición, entre el 25 al 75% a los tres días para los hongos estudiados. Por otro lado, Alvarado *et al.* (2011) estudiaron extractos etanólicos de orégano y neem en el control de *S. rolfsii* y *S. cepivorum*, reportando inhibición de 71,4% con respecto al testigo. En contraste, *S. rolfsii* creció 100% en aquellos tratamientos con neem. Así mismo, indican que en el extracto de neem al 2,25%, *S. rolfsii* produjo un micelio aéreo abundante, blanco, de apariencia algodonosa, de rápido crecimiento y colonización, comportamiento similar se obtuvo en el presente ensayo (Fig. 3). De esta forma se puede afirmar que esta planta pudiera poseer uno o más metabolitos secundarios que estimulan el desarrollo de algunos hongos. En este estudio no se evaluó la presencia de grupos de familias químicas, lo que impide inferir, cuando se compara con otros autores, a cuál o cuáles de estos metabolitos podrían atribuirse la actividad antifúngica.

Bajo la misma idea, Bolívar *et al.* (2009) determinaron el efecto de la aplicación de los extractos etanólicos (EE) de hojas de neem,

algodón de seda, orégano, mata ratón, entre otros, en el control de antracnosis en mango, reportando que el EE del orégano y neem, homogenizados en el medio, causaron la mayor disminución del crecimiento micelial de *Colletotrichum gloeosporioides*. Los EE de orégano y mata ratón fueron los mejores tratamientos de postcosecha, ya que provocaron reducción del porcentaje de enfermedad del orden de 37 y 33% respectivamente, en los frutos de mango.

Con relación a la variable esclerocios/cm² con sus valores transformados en raíz cuadrada (Fig. 2C), se constató que el medio de yerba mora presentó el mayor número de esclerocios/cm² siendo estadísticamente diferente a los demás. En orden creciente de eficiencia en disminuir el número de esclerocios producidos le sigue el medio con PDA, utilizado como testigo, cuyo valor es estadísticamente diferente de los demás; le continúan los medios elaborados con mastranto, tarantán, neem y orégano, los cuales son diferente entre sí y, finalmente, se ubican los medios algodón de seda, cundeamor, tapara y mata ratón que presentan la menor cantidad de esclerocios, siendo similares entre sí.

Los hallazgos de esta investigación muestran que los valores promedios de las variables cuantificadas en los medios con base en tapara, mata ratón y cundeamor presentan los menores promedios en crecimiento tanto en diámetro como en área, cabe mencionar que los valores de esos medios en relación a la producción de esclerocios (Fig. 2C) presentan el valor de 1; sin embargo, es conveniente señalar que sus valores sin transformar corresponden a cero de producción de esclerocios. Potencialmente, ellos representan la primera opción en la selección de un extracto de planta con potencial para inhibir el crecimiento y formación de estructuras de resistencia de *S. rolfsii*. Una segunda alternativa válida podría constituirse con los extractos de algodón de seda, orégano, neem y tarantán, aunque presentan valores intermedios de crecimiento tanto en diámetro como en área de la colonia fúngica; particularmente, el algodón de seda inhibe totalmente la producción de esclerocios mientras que orégano, neem y tarantán presentan disminución significativa en la producción de ellos. Yerba mora y mastranto de manera general, tuvieron poca o casi ninguna eficiencia en el control *in vitro* de *S. rolfsii*, llegó a darse el caso en que yerba mora supera al testigo en producción de esclerocios y sus valores en disminución del crecimiento no fueron de apreciable importancia. Los resultados obtenidos, para el medio de yerba mora, revelan como una opción válida para inducir a la

producción de esclerocios. Tal comportamiento sugiere la presencia de un compuesto químico que, aunque afecta medianamente el crecimiento de la colonia fúngica, también estimula la producción de esclerocios. Así mismo, en la Figura 4, donde se observa el momento de inicio de la producción de esclerocios se ratifica el anterior planteamiento, para el medio de yerba mora sobre la producción de esclerocios, la cual

se inicia cronológicamente de manera idéntica con el testigo. Por otro lado, en los medios elaborados con tarantán, mastranto y orégano, comienza la producción a los siete, ocho y nueve días, respectivamente, de esclerocios, después de iniciado el ensayo, mientras que el medio de cultivo hecho con neem, retrasa la producción de esclerocios nueve días, en comparación al testigo.

Figura 4. Momentos de inicio de la producción de esclerocios de *S. rolfsii* después de la siembra del aislamiento en los diferentes medios de cultivos.

El crecimiento de la colonia de *S. rolfsii* en los medios elaborados con extractos con base en orégano y neem fue semejante al reportado por Alvarado *et al.* (2011), esto demuestra que en relación a la formación de esclerocios, los tratamientos donde se involucró el neem duplicaron el número de días, en relación al testigo para que se iniciara la formación de los esclerocios, la cual ocurrió a los 10 días de sembrado en el medio. Por otro lado, también se observaron mayores retrasos a 25 días, así como también, menor cantidad de esclerocios en el medio con extracto de orégano, postergando su formación en 5 y 12 días, cuando se utilizaron diferentes concentraciones.

Alcalá *et al.* (2005) señalan que la información referida al promedio de esclerocios maduros a los 21 días del experimento, refleja un menor número de ellos en los tratamientos ajo, neem y benomil en comparación con el testigo (27,6; 49,3; 68,3 vs 143,5 esclerocios). Así mismo, Flores *et al.* (2014) indican que lo referente a la formación de estructuras de reproducción, los extractos de yuquilla y mata ratón, fueron más efectivos en el control de *S.*

rolfsii. Resultados similares al presente estudio, fueron relatados por Faria *et al.* (2009) quienes describen la actividad fungitóxica de la planta de cundeamor, cuando utilizaron extractos hidroetanólicos y acuosos *in vitro* y lograron inhibir en 100% la producción de esclerocios de *S. rolfsii*, por un período de 0 a 7 días. De igual manera, realizaron ensayos *in vivo*, concluyendo que el extracto hidroetanólico, al aplicarse a los 6 y 3 días antes de la siembra, de manera preventiva, redujo en 74% la incidencia de la enfermedad.

Los esclerocios constituyen las estructuras de resistencia que le permiten a los hongos fitopatógenos sobrevivir y reproducirse, y representan el inóculo de importancia epidemiológica de la enfermedad, de esta manera al emplear la estrategia de control con aplicación del extracto de cundeamor, mata ratón, tapara y algodón de seda se podría romper el ciclo biológico de *S. rolfsii* en el campo y, en consecuencia, disminuir la incidencia y severidad de la enfermedad. Por otro lado, hay que destacar el comportamiento del fitopatógeno en el tratamiento con el extracto de yerba mora donde

se observó abundante producción de esclerocios; esta respuesta podría deberse a un mecanismo de sobrevivencia del hongo por la presencia de metabolitos secundarios en su sustrato de crecimiento. El fitopatógeno utiliza su energía, por una parte, al elevar el potencial de inóculo con la formación de abundante número de esclerocios, y por la otra parte, al desarrollar su habilidad saprofítica de producir micelio y abundantes estructuras de resistencia para garantizar su sobrevivencia (Baker 1987); o desde el punto de vista fisiológico, responder a las defensas químicas de la planta hospedera por medio de genes que los ayudan a evitarlas, degradarlas y/o que puedan alterar su fisiología (Agrios 2005).

La disminución en el crecimiento de la colonia fúngica y/o disminución o ausencia de producción de esclerocios *in vitro* lograda en los medios con tapara, mata ratón y cundeamor, desde el punto de vista biológico para esta especie de fitopatógeno, redundaría en beneficio para la gran cantidad de cultivos que son afectados por *S. rolfsii*. Los resultados obtenidos en condiciones de laboratorio sugieren la necesidad de proseguir con la investigación aún en condiciones controladas, en esta ocasión utilizar especies vegetales susceptibles a *S. rolfsii* en suelos con diferentes concentraciones de esclerocios y la aplicación conjunta de los extractos de plantas que presentaron los mejores resultados en esta investigación

CONCLUSIONES

Los extractos de tapara, mata ratón y cundeamor inhibieron significativamente el crecimiento *in vitro* de la colonia de *Sclerotium rolfsii* y, de manera similar, no permitieron la producción de esclerocios.

El extracto de yerba mora, en condiciones de laboratorio, favoreció de manera profusa la producción de esclerocios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGRIOS G. 2005. Fitopatología. Segunda edición. Editorial Limusa. México DF, México, pp. 838.
- ALCALÁ D, VARGAS N, PIRE A. 2005. Efecto de extractos vegetales y fungicidas sintéticos sobre el crecimiento micelial *in vitro* de *Sclerotium rolfsii* y *Thielaviopsis basicola*. Rev. Fac. Agron. 22(4):315-323.
- AL SALCH F. 1997. Flavonoids, saponins, terpenes, tannins have antimicrobial activity. Pharmacogn International IJP Pharmacog. 35(1):38-42.
- ALVARADO S, ULACIO D, SANABRIA C, JIMÉNEZ T. 2011. Compatibilidad *in vitro* de extractos vegetales y *Trichoderma harzianum* y su efecto en el crecimiento de *Sclerotium rolfsii* Sacc. y *Sclerotium cepivorum* Berk. Bol. Centro Invest. Biol. 45(3):217-236.
- BAKER R. 1987. Mycoparasitism: Ecology and physiology. Can. J. Plant Sci. 9(1):370-379.
- BARNETT H, HUNTER B. 1999. Illustrated genera of imperfect fungi (Fourth edition). The American Phytopathological Society, Pilot Knob Rodal, St Paul, Minnesota, USA, pp. 216.
- BARRERA L, BAUTISTA S. 2008. Actividad antifúngica de polvos, extractos y fracciones de *Cestrum nocturnum* L. sobre el crecimiento micelial de *Rhizopus stolonifer* (Ehrenb.:Fr.) Vuill. Rev. Mex. Fitopatol. 26(1):27-31.
- BERNAL A, ZAMORA J, VIRGEN G, NUÑO R. 2005. Actividad biológica *in vitro* de extractos de *Lupinus* spp., sobre hongos fitopatógenos. Rev. Mex. Fitopatol. 23(2):140-146.
- BOLÍVAR K, SANABRIA M, RODRÍGUEZ D, DE CAMACARO M, ULACIO D, CUMANA L, CRESCENTE O. 2009. Potencial efecto fungicida de extractos vegetales en el desarrollo *in vitro* del hongo *Colletotrichum gloeosporioides* (Penz) Penz & Sacc., y de la antracnosis en frutos de mango. Rev. Cien. UDO Agrícola. 9(1):175-181.
- BOYRAZ N, OZCAN M. 2006. Inhibition of phytopathogenic fungi by essential oil, hydrosol, ground material and extract of summer savory (*Satureja hortensis* L.) growing wild in Turkey. J. Food Microbiol. 107(3):238-242.
- BRAVO L, BERMÚDEZ T, MONTES B. 2000. Inhibición de *Fusarium moniliforme* mediante polvos vegetales y algunos de sus componentes químicos. MIP. 57(1):29-34.
- CAÑEDO V, ALFARO A, KROSCHER J. 2011. Manejo integrado de plagas de insectos en hortalizas. Principios y referencias técnicas para la Sierra Central de Perú. Centro Internacional de la Papa (CIP), Lima, Perú, pp. 48.

- CASTRO B. 2014. Acción antifúngica *in vitro* de extractos vegetales para el control de patógenos de semillas de *Swietenia macrophylla* King (caoba hondureña). *Rev. Protección Veg.* 29(2):155.
- CHANDRAVADANA M, NIRDIRY E, VENKATESHWARLU G. 1997. Antifungal activity of momordicines from *Momordica charantia*. *Fitoterapia.* 68(4):383-384.
- ESPITIA-BAENA J, DURAN-SANDOVAL H, FANDIÑO-FRANKY J, DÍAZ-CASTILLO F, GÓMEZ-ESTRADA H. 2011. Química y biología del extracto etanólico del epicarpio de *Crescentia cujete* L. (totumo). *Rev. Cubana Med. Trop.* 16(4):337-346.
- FAO (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN). 2002. Hacia la Agricultura Sostenible. Foro de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Disponible en línea en: <http://www.fao.org/inicio.htm>. (Acceso 15.01.2018).
- FARIA F, BUENO C, STRADIOTO M. 2009. Atividade fungitóxica de *Momordica charantia* L. no controle de *Sclerotium rolfsii* Sacc. *Acta Scien. Agron.* 31(3):383-389.
- FLORES Y, ROMERO A, MUJICA Y. 2014. Efectividad de extractos vegetales y microorganismos eficientes sobre el crecimiento *in vitro* de *Sclerotium rolfsii*. *Rev. Unellez Ciencia y Tecnología* 32(1):82-90.
- GUERRERO E, SOLIS S, HERNÁNDEZ F, FLORES A, SANDOVAL V, JASSO D. 2007. Actividad biológica *in vitro* de extractos de *Flourensia cernua* D. C. en patógenos de postcosecha: *Alternaria alternata* (Fr.: Fr.) Keissl., *Colletotrichum gloeosporioides* (Penz) Penz. y *Penicillium digitatum* (Pers. :Fr.) Sacc. *Rev. Mex. Fitopatol.* 25(1):48-53.
- GULLINO L, LEROUX P, SMITH C. 2000. Uses and challenges of novel compounds for plant disease control. *Crop Protection.* 19:1-11.
- HERNÁNDEZ A, BAUTISTA S, VELÁZQUEZ M. 2007. Prospectiva de extractos vegetales para controlar enfermedades postcosecha hortofrutícolas. *Rev. Fitotecnia Mex.* 30(2):119-123.
- IGBINOSA O, IGBINOSA O, AIYEGORO O. 2009. Antimicrobial activity and phytochemicals creening of stembark extracts from *Jatropha curcas* (Linn). *Afr. J. Pharm. Pharmacol.* 3(2):58-62.
- LEROUX P. 2003. Mode of action of agrochemicals towards plant pathogens. *C. R. Biol.* 326(1):9-21.
- LORENZO P, GONZÁLEZ L. 2010. Alelopatía: una característica ecofisiológica que favorece la capacidad invasora de las especies vegetales. *Ecosistemas.* 19(1):79-91.
- MARCANO D, HASEGAWA M. 2002. Fitoquímica orgánica. Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela, pp. 588.
- MASELLI A, ROSALES L, GUEVARA Y. 2006. Uso de extractos vegetales sobre *Xanthomonas phaseoli*, causante de la quemazón en *Phaseolus vulgaris* L. *Revista Digital Ceniap Hoy* N° 12. Maracay, Venezuela (Consultado: 05.02.2018).
- NAVA-PÉREZ E, GARCÍA-GUTIÉRREZ C, CAMACHO-BÁEZ J, VÁZQUEZ-MONTOYA E. 2012. Bioplaguicidas: una opción para el control biológico de plagas. *Raximhai.* 8(3):17-29.
- NIÑO J, OSPINA J, MOSQUERA O, CORREA Y. 2007. Determinación de la actividad antifúngica de extractos vegetales sobre los hongos *Fusarium* sp y *Mycosphaerella fijiensis* Morelet. *Sci. Technica.* 13(33):425-426.
- PÉREZ-MORENO L, VILLALPANDO-MENDIOLA J, CASTAÑEDA-CABRERA C, RAMÍREZ-MALAGÓN R. 2009. Sensibilidad *in vitro* de *Sclerotium rolfsii* Saccardo, a los fungicidas comúnmente usados para su combate. *Rev. Mex. Fitopatol.* 27(1):11-17.
- PERNÍA E, TOSTA M, GARCIA E, COMPAGNONE S, SUAREZ A. 2001. Compuestos fenólicos como posibles responsables de mecanismos de resistencia de Musáceas a la sigatoka negra y amarilla (*Mycosphaerella fijiensis* y *M. musicola*). V Congreso Venezolano de Química. Memorias. Facultad de Ciencias, Universidad del Zulia, Venezuela, pp. 196-197.
- PUENTE M, ALLAERT K, HERRERA L, SUÁREZ N, TORRES N, PÉREZ C, RODRÍGUEZ M. 2003. Determinación de la actividad alelopática de extractos vegetales sobre algunos hongos

- fitopatógenos del suelo. Centro Agrícola. 30(1):64-68.
- PUNJA Z. 1985. The biology, ecology, and control of *Sclerotium rolfsii*. Ann. Rev. Phytopathol. 23(1):97-127.
- RIVERO C, SÁNCHEZ-CUEVAS MC, SILVA-ACUÑA R. 2013. Evaluación de extractos acuosos de diferentes especies vegetales para el control *in vitro* de *Xanthomonas axonopodis* pv. *manihotis*. Rev. Cien. UDO Agrícola. 13(1):66-70.
- RODRÍGUEZ A, MORALES D, RAMÍREZ M. 2000. Efecto de extractos vegetales *in vitro* sobre el crecimiento micelial de los hongos fitopatógenos. Cultivos Tropicales. 21(2):79-82.
- RODRÍGUEZ A, RAMÍREZ M, BAUTISTA S, CRUZ A, RIVERO D. 2012. Actividad antifúngica de extractos de *Acacia farnesiana* sobre el crecimiento *in vitro* de *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici*. Rev. Cien. UDO Agrícola. 12(1):91-96.
- SEPÚLVEDA G, PORTA H, ROCHA M. 2003. La participación de los metabolitos secundarios en la defensa de las plantas. Rev. Mex. Fitopatol. 21(3):355-363.
- SHIVANNA M, MALLIKARJUNASWAMY G. 2009. Fungal diseases and their effect on phytochemical constituents of medicinally important *Terminalia* species in Bhadra Wildlife Sanctuary, Karnataka, India. J. Indian Phytopathol. 62(1):37-43.
- SILVA F, AZEVEDO C. 2016. The Assistat Software Version 7.7 and its use in the analysis of experimental data. Afr. J. Agric. Res. 11(39):3733-3740.